

MIRZO ULUG'BEK DAVRIDA FAN VA TA'LIM

Yusupova D.Y.

t.f.d, professor, akademik.

O'zFA Abu Rayhon Beruniy nomidagi

Sharqshunoslik ilmiy-tadqiqot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11148490>

Ilm-fan va madaniyatning butun musulmon olamida yangidan gurkirab rivojlanishi Amir Temur nomi va faoliyati uchun qulay sharoit yaratganligi tufayli ko'plab olimlar bu yerda xotirjam yashab, barakali ijod qildilar.

Amir Temur va Temuriylar davrida ilm-fanga bo'lgan qiziqishning o'sishi ma'naviy madaniyatning umumiy yuksalishiga, ishlab chiqarish va hunarmandchilikning o'sishiga yordam berdi. Ayni vaqtda irrigatsiya, shaharsozlik, me'morchilikning ildam rivojlanishi fandagi turli yo'nalishlarning yuksalishiga turtki bo'ldi.

Tarix fani Amir Temur va Temuriylar davrida ancha mashhur edi. Astronomiya va matematika sohasida erishilgan buyuk muvaffaqiyatlar Temuriylar davlatiga katta shuhrat keltirdiki, bu shuhrat, birinchi navbatda, Mirzo Ulug'bek bilan bog'liqdir.

Ulug'bek Movarounnahrda ilm-fanni tashkil etish borasidagi faoliyati bilan musulmon olamining turli burchaklaridagi ko'plab olimlarning diqqat e'tiborini o'ziga jalb etdi. Qozizoda Rumiya ham shu jumladan.

Kichik Osiyoda, Marmar dengizi janubidagi Bursa shahrida (tahminan 1360 yilda) tug'ilgan bu olim dastlabki ma'lumotni o'z ona shahrida olgach, Shamsiddin Fanoriydan matematika va astronomiyadan saboq oldi. Qozizoda undan Xuroson va Movarounnahr matematiklari va astronomlari shon-shuhrati haqida ko'p hikoyalar eshitdi va tahminan 20 yoshida (XIV asr 80 yillarining boshlari) ona shahrini bir umrga tark etib, Sharqqa yo'l oldi [1:186-186].

Manbalarda Qozizoda Rumiya Ulug'bekni ilk bor qachon va qayerda ko'rganligi haqida ma'lumot yo'q. Lekin Ulug'bek o'zining "Zij"ning muqaddimasida uni ustozim deb ataydi [2: 32].

1413 yilda Ulug'bek Movarounnahr hukmdori bo'lganidan keyin ustozini Samarqandga olib keldi va u umrining oxirigacha shu yerda qoldi. Ulug'bekning madrasasi va rasadxonasi Qozizodaning bevosita ishtirokida qurildi. Ulug'bekning "Zij" asari ustidagi ishning dastlabki bosqichida ishtirok etdi. U 1437 yilda vafot etdi, bu vaqtda "Zij" ustidagi ishlar hali oxiriga yetmagan edi.

Qozizoda Ulug'bek madrasasida dars berishdan tashqari ilmiy ish bilan ham shug'ullangan, rasadxonada kuzatishlar olib borgan. U astronomiya va matematika bo'yicha bir necha mashhur asarlar yaratdi, ular orasida ikkitasi ayniqsa shuhrat

qozongan. Birinchisi, “Sharh ashkol at-ta’sis” bo‘lib, unda Rumiyl samarqandlik olim Shamsiddin ibn Muhammad as-Samarqandiyning (XIII asr) geometrik risolasiga izohlar bergan. Bu risola Movarounnahr madrasalarida geometriya bo‘yicha darslik vazifasini o‘tardi. Ushbu izoh yuzasidan bizgacha ko‘plab qo‘lyozmalar yetib kelgan.

Qozizodaning ikkinchi yirik asari “Sharh al-mulaxxas fi-l-xayali-l-nujum”. Bu asar xorazmlik olim Mahmud ibn Umar al-Chag‘miniy (1220 yilda vafot etgan) risolasiga yozilgan sharhdir. Qozizoda ushbu asar asosida ham Ulug‘bek madrasasida astronomiyadan dars berardi. Asar keng tarqalgan bo‘lib, dunyoning ko‘pgina qo‘lyozmaxonalarida saqlanmoqda. Asarning ruscha tarjimasi chiqqan [3].

Ulug‘bekning “Zij”ida tilga olingan yana bir mashhur olim Jamshid ibn Mas‘ud ibn Mahmud al-Koshiydir. Aslida u Iroqi Ajamning Koshon shahridandir. U o‘zining astronomik risolasida ta’kidlab o‘tganidek, o‘z zijini tuzib chiqish uchun ko‘p zijlarni qunt bilan o‘rgangan va ko‘plab ma’lumotlar to‘plagan.

U Iroq mamlakatida Zijning boshqa tadqiqotlarini topmagani uchun hamda Ulug‘bekning zijlarga bo‘lgan cheksiz qiziqishini eshitib Samarqandga, uning huzuriga yo‘l oldi. Bu yerda u o‘z zijini tugatib, sovg‘a sifatida Ulug‘bek kutubxonasiga taqdim etadi.

Movarounnahr va Turkistonda ma’lum va mashhur odamlar ko‘p bo‘lgani uchun u bu zijni “Ziji hoqoniy dar takmili Ziji Elxoniy” deb atadi [4: 2232. 2a, 6, B.]. Ulug‘bek “Zij”igacha Koshiyning bu asari Movarounnahrda tuzilgan eng mukammal va yaxshi astronomik asarlaridan biri bo‘lib, u Ulug‘bek “Zij”ining yozilishida namuna bo‘ldi.

Koshiy matematika sohasida ham ilmiy jihatdan qimmatli yutuqlarga erishdi. Uning matematik risolalaridan “Miftoh al-hisob”ga yozilgan muqaddimadan risola Samarqandda yozilgani, ya’ni u Movarounnahr ilmiy muhitining mahsuli ekanini bilamiz.

Koshiy ushbu muqaddimada, yuqorida tilga olingan uchta asardan tashqari, “Sullam as-samo”, “Risola al-vatar va-l-jayb” va “Nuzxat al-xadoyiq” risolalarini yozilganini ma’lum qiladi. Koshiy muqaddimani quyidagi so‘zlar bilan tugallaydi: “Umid qilamanki, a’lo hazratlari bu asarni qabul qiladi, noto‘g‘ri joylarini tuzatadi, xatolarini kechiradi va kam-ko‘stini to‘ldiradi” [5:]. Koshiyning bu so‘zlarida Ulug‘bekning ulkan ilmiy salohiyati e’tirof etilgan.

Koshiyning “Miftoh al-hisob” risolasi besh kitobdan iborat: birinchisi butun sonlar arifmetikasiga, ikkinchisi – kasr arifmetikasiga, uchinchisi – oltmishlik hisoblashga, to‘rtinchisi – geometrik o‘lchovlarga va beshinchisi – algebraga bag‘ishlangan.

Koshiyning “Risola al-muxitiyya”si matematikaning eng muhim masalasiga – “pi” sonini hisoblashga bag‘ishlangan. 1417 yilda Samarqand ilmiy maktabi to‘g‘risida Koshiy Samarqanddan Koshonga otasiga yozgan xati qimmatli yodgorlik hisoblanadi. Unda Samarqanddagi ilmiy muhit haqida bayon etilgan bo‘lib, ayni vaqtda Ulug‘bek ham olim, ham ilmiy maktab homiysi sifatida ta‘riflangan. Mazkur xat ruscha tarjimasini ikki marta, o‘zbekcha tarjimasini ikki marta (kirill va lotin yozuvida) bosilib chiqqan [6:37-64.]. Xatda Koshiy Ulug‘bekning zakovatini yuksak baholagan. Shuningdek, ushbu xatdan Samarqand astronomiya maktabining olimlari Ptolomey geotsentrik tizimining izchil tarafdorlari ekanligi, ularning Ptolemeyning “Almajistiy” asarini o‘qib-o‘rganib, Marog‘a rasadxonasi olimlari yutuqlarini aniqlash yo‘lidan borganliklarini Beruniyning “Qonuni Mas’udiy”ga kiritilgan ma’lumotlarni va Nosiriddin Tusiy (1201-1278) ma’lumotlarini bilib olamiz.

Ulug‘bek “Zij”ining muqaddimasida tilga olgan Samarqandning uchinchi yirik olimi – Aloviddin Ali ibn Muhammad Qushchidir (1402 yilda tug‘ilgan). Ulug‘bek u haqda katta mehr va samimiyat bilan gapirib, Ali Qushchi saroy qushchisining o‘g‘li bo‘lishiga qaramay, uni “farzandi arjumand” (“sadoqatli farzandim”) deb ataydi [2:32]. Ali Qushchi Ulug‘bekning tirishqoq va sodiq shogirdi edi. U o‘z farzandlariga nisbatan ustoziga ko‘proq sadoqat ko‘rsatardi. Keyinchalik u Movarounnahrning yirik olimi sifatida shakllandi. Sharq va G‘arb fanlarini bir-biriga bog‘ladi.

1449 yil kuzidagi qonli, fojeali voqealardan keyin Movarounnahrda siyosiy vaziyat izdan chiqdi. Samarqandning Temuriy hukmdorlari Ulug‘bekdan keyin dunyoviy fanlarga e’tibor bermay qo‘yishdi. Shuning uchun ham Ali Qushchi XV asrning 60 yillarining oxirida Samarqandni tark etadi va Turkiyaga jo‘naydi. U yerda atrofiga bir qator olimlarni to‘plab ilmiy ishini davom etadi.

Biz Ulug‘bek astronomiya maktabining asosini tashkil etuvchi Samarqand olimlaridan eng zabardastlarinigina tilga oldik. Shubhasiz, fanning asosiy tashabbuskori va tashkilotchisi Ulug‘bekning o‘zi bo‘lgan.

Ulug‘bek “Zij”dan tashqari yana uchta asar yozdi. Birinchisi “Risola fi ishtixroj jayb daraja vohida” risolasidir. Risoladagi “Jadvallarning amal qilish qoidalari va ularni tuzatish” qismi Mirim Chalabiy qalamiga mansub va u B.A. Rozenfeldning ruscha tarjimasida Jamshid Koshiyning yuqorida tilga olingan risolasida e’lon qilingan, deb hisoblanib kelinar edi [5:311-319; 7:533-556]. Endi mazkur risolani Ulug‘bekning o‘zi yozganligi aniqlandi [8:51-53]. Ulug‘bek “Zij” ustida ishlayotgan vaqtda olimlar “Zij”ga bergan izohlarida risolaning to‘la nus’hasini aniqlashga va uning ruscha tarjimasini nashr etishga muvaffaq bo‘lishgan [9:69-

109]. Endilikda risolaning ikki alohida-alohida ro'yxati ma'lum bo'lib, ular Berlin va Qohirada saqlanmoqda [10:423].

Ulug'bekning bizgacha yetib kelgan "Risoi Ulug'bek" nomli yana bir matematikaga oid asari yagona nus'hada Aligarxda (Hindiston) saqlanadi [10:495]. Afsuski, ushbu asar ilmiy muomalaga kiritilmagan.

Ulug'bek fanda ko'proq astronom va matematik sifatida mashhur edi. Lekin o'rta asr mualliflari uni mumtoz arab va fors adabiyoti, musiqasi va tarixining nozik bilimdoni deb ta'riflashgan.

Ulug'bekning mo'g'ullar davlati tarixiga oid "Tarixi arba' ulus" asarini yozganligi ishonchli tarzda aniqlandi [11:29-30]. Britaniya muzeyining to'la bo'lmagan qo'lyozmasi bo'yicha o'zbekcha tarjimai nashr etildi [12]. Asarning mukammal qo'lyozmasi ham o'sha muzeyda saqlanib kelinmoqda.

Ulug'bekni dunyoga mashhur qilgan asosiy asari "Ziji Ulug'bek", "Ziji Sultoniy" va "Ziji jadidi Guragoniy" nomlari bilan ma'lum. Ulardan eng mashhuri birinchisidir.

Ulug'bek "Zij"i darhol olimlar e'tiborini tortdi. 1444 yilda kitob yozishi tugatilganidan boshlab to hozirgacha unga bir necha marta izoh berilgan va uning parchalari ham Sharqda, ham G'arbda nashr etilgan.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash joizki, Samarqand ilmiy maktabi olimlarining, ayniqsa Ulug'bek bilan Koshiyning asarlari o'z davri uchun yangilik bo'lib, zamonasidan ancha ilgarilab ketgandi. Ular XV asr Uyg'onish davri ruhi va darajasida yaratilgan asarlardir.

Amir Temur va Temuriylar davrida tabobat ilmiga, davolash, orastalik ishlariga, bu sohadagi qurilishlarga katta ahamiyat berilgan.

Manbalarda, shu jumladan Sharafiddin Ali Yazdiyning "Zafarnoma", Fasih Havofiyning "Mujmali Fasihiy", Xondamirning "Xulosat al-axbor" va boshqa asarlarida keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, o'sha davr shifoxonalarida madrasa va boshqa o'quv yurtlarida bilim olgan yuzlab tabiblar ishlar edi.

Hirotda Umarshayxning xotini bo'lgan Mahdi ulyo Milkat oqa kurdirgan Dor ash-shifo mashhur edi [13:103]. Uning shimol tarafida qurilgan Dor al-xuffoz orasida hovuz bo'lib, unda tabiblar bemorlarni davolar edilar. Bundan tashqari, Bog'i Zog'onda ham Dor ash-shifo bor edi [13:179,186,201].

O'sha davrning yetuk shifokorlari shifoxonlarda bemorlarni davolash barobarida madrasalarda va boshqa o'quv yurtlarida mudarrislik qilishar edi hamda o'zidan avval o'tgan olimlarning tibbiyotga oid asarlariga arab, fors va turkiy tillarda sharhlar yozishgan.

Sharafiddin Ali Yazdiy va Ibn Arabshohning ma'lumotlariga ko'ra, Amir Temur Shom (Suriya)dan Samarqandga o'zi bilan birga tabiblar sardori Mavlono

Jaloliddin va Mavlono Sulaymonni olib kelgan. Mavlono Fazlulloh Tabriziy Amir Temurning shaxsiy tabibi bo'lgan. Bularidan tashqari Amir Temur saroyida Mavlono Izziddin Mas'ud Sheroziy va Mavlono Farrux kabi mashhur tabiblar ham xizmat qilishgan.

Kermonlik tabiblar oilasidan chiqqan Burhoniddin Nafis ibn Ivaz ibn Hakim al-Kermoniy Ulug'bek taklifiga binoan Samarqandga kelib unga shaxsiy tabiblik qilgan. U 1424 yili Najibiddin Samarqandiyning (1222 yili vafot etgan) arab tilidagi "Al-asbob va-l-alomat" ("Kasalliklarning sabablari va alomatlari") asariga sharh bitib, uni Ulug'bekka bag'ishlangan. Al-Kermoniy o'z asariga sharhlayotgan asardan ba'zi parchalarni ham kiritgan. Shu tufayli Najibiddin Samarqandiyning asari fanga ma'lum bo'lib qolgan.

XIII asrda yashab ijod etgan qarshilik mashhur tabib Ali ibn an-Nafis al-Qarshiyning "al-Mu'jaz" asariga ham al-Kermoniy sharh bitgan.

Mavlono Nizomiddin Abdulxay tabib avval Alisher Navoiyning Dor ash-shifosida bemorlarni davolash bilan shug'ullangan. U shu qadar shuhrat qozongan ediki, Xoja Ahror betob qolganida, uni Samarqandga taklif qilganlar va u tez orada Xoja Ahrorni davolab, oyoqqa turg'azgan. Hirotga qaytgach, u Husayn Boyqaro saroyida xizmat qilgan va haramdagi bemorlarni davolagan.

Abdulahy tabib ko'proq qon tomirlar bog'liq kasalliklarni davolash uslublarini puxta egallagan.

Amir Temur va Temuriylar davrida madrasa oliy ma'lumot beradigan markaz vazifasini bajargan. Movarounnahr va Xurosonda asosan davlat va davlatmand shaxslarning mablag'lariga qurilgan ko'plab madrasalar bor edi.

Musulmon olamida birinchi madrasa X asrda Buxoroda barpo etilgan. Madrasada ilohiyot bilan bir qatorda dunyoviy fanlar: qonunshunoslik (fiqh), mantiq, matematika (riyoziyot), geometriya (xandasa), falakiyot (ilmi xay'at), tibbiyot, tarix, jug'rofiya, adabiyot, she'riyat (ilmi aruz), arab tili va boshqa fanlar ham o'qitilgan.

Madrasada eng yetuk mutaxassislar dars berishgan. Ularga alohida ish haqi to'lanar edi.

1404 yili Amir Temurning xotini Saroymulxonim eridan ruxsat olib, o'z otasi Qozonxondan qolgan mablag'ga Samarqandga (Jome' masjidida bosh peshtoqining ro'parasida) shunday madrasa qurdirgan ediki, u o'z hashamati bilan o'sha davrdagi boshqa inshootlardan ajralib turardi. Unda o'z davrining mashhur olimlari mudarrislik qilganlar.

Xondamirning ma'lumotiga ko'ra, Hirot hududining o'zidagina 36 ta madrasa bo'lib, bu madrasalarda va shu hududda joylashgan xonaqohlarda ta'lim olish uchun turli mamlakatlardan talabalar kelar edilar. Jumladan, Injil kanili bo'yida, Dor ash-

shifo shifoxonasining ro'parasida joylashgan Ixlosiya madrasasi va Xalosiya xonaqohi Husayn Boyqaro hukmronligi davrida barpo etilgan. Bu madrasada dunyoning turli mamlakatlaridan kelgan tolibi ilmlar ta'lim olishar edi.

O'sha davrning yetuk mudarrislari bo'lgan amir Burhoniddin Atoulloh Nishopuriy, qozi Ixtiyoriddin Hasan Jurobiy, Amir Murjoz va Fasixiddin Muhammad Nizomiy shu madrasada o'qishgan. O'qitish tanlov asosida olib borilib, har oylik tanlovda bo'sh talabalar tushirib qoldirilib, o'qishni faqat kuchlilari davom ettirishgan.

Ulug'bek to'rt madrasa – Buxoro va G'ijduvonda bittadan, Samarqandda ikkita madrasa qurdirgan. O'sha davrda Samarqandda Ulug'bek qurdirgan madrasalardan tashqari Xonim, Qutbiddin Sadr va Muhammad Sulton madrasalari ham mavjud edi.

Madrasa va xonaqoh tinglovchilari fanning turli sohalaridan ko'pgina kitoblarni tahlil qilar edilar. Amir Temur va uning avlodlari saroylarida ko'hna dunyo va o'rta asrning noyob asarlari saqlanib kelayotgan boy kutubxonalar bor edi.

Samarqandda Amir Temur va Ulug'bekning, Hirotda Shohrux, Boysunqur, Husayn Boyqaro va Alisher Navoiyning boy kutubxonalari ziyo tarqatish bilan mashg'ul edi.

Alisher Navoiy kutubxonasini 1499-yildan Xondamir boshqargan. O'rta asrning buyuk san'atkori, miniatyura san'atining zabardast vakili Kamoliddin Behzod (1456-1537) dastlab 1500 yili Husayn Boyqaro saroyidagi kutubxonaga, keyinchalik, Hirotdan Tabrizga ketgach, shoh Ismoil I ning kutubxonasiga boshchilik qilgan. Behzodni saroy kutubxonasiga boshliq etib tayinlash haqidagi shoh Ismoil I ning 1500 yil 24 apreldagi nishonining nusxasi Xondamirning asarida keltirilgan.

O'sha davr mualliflari ko'pincha o'z asarlarini kutubxonalarga bag'ishlar edilar. Masalan, G'iyosiddin Koshiy, o'z asarlarining kirish qismida ta'kidlaganidek, ularni Ulug'bek kutubxonasiga bag'ishlangan.

Xullas, Amir Temur va Temuriylar davri Markaziy Osiyo fan va ta'limida yuksak pog'onaga ko'tarildi.

Adabiyotlar:

1. Солих Закий. Осори боқия. I-жилд. Истанбул, 1911. 186-бет.
2. Улуғбек Мухаммад Тарагай. Зидж. Новые гурагановы астрономические таблицы / Вступительная статья, перевод, комментарии и указатели А.А. Ахмедова. Ташкент, 1994. 32-бет.
3. Кази Заде Руми. Комментарий на “Компаний астрономии Чагмини” / Предисловие, перевод с арабского и примечания П.Г. Булгакова. Ташкент, 1993.
4. Зизи хоқоний дар такмили Зизи Элхоний. Британия кутубхонаси.

Эте 2232. 2а, б, в.

5. Джемшид Гиясэдин ал-Каши. Ключ арифметики. Трактат об окружности. Перевод с арабского Б.А. Розенфельда. Комментарии А.П. Юшкевича и Б.А. Розенфельда. Москва. 1956.

6. Собиров Г., Бабаев Н. Джемшид Гиясэдин ал-Каши. Письмо об Улугбеке и о самаркандской научной школе // Творческое сотрудничество ученых Средней Азии в Самаркандской научной школе Улугбека. Душанбе. 1973. С. 183-208; Юсупова Д.Ю. Письмо Гийас ад-Дина Каши к своему отцу из Самарканда в Кашан // Из истории науки эпохи Улугбека. Ташкент. 1979. С. 37-64.

7. Розенфельд Б.А., Юшкевич А.П. О трактате Кази-Заде ар-Руми “Об определении синуса одного градуса” // Историко-математические исследования. Вып. XIII. Москва. 1960. С. 533-556.

8. Ахмедов А., Розенфельд Б.А. Кто был автором «Трактата об определении синуса одного градуса»? // Общественные науки Узбекистане. 1975. № 10, С. 51-53.

9. Ахмедов А. О комментариях Абд ал-Али Хусайна Биржанди к “Зиджу” Улугбека // Из истории науки эпохи Улугбека. Ташкент. 1979, С. 69-109.

10. Матвиевская Г.П., Розенфельд Б.А. Математики и астрономы мусульманского средневековья и их труды (XIII-XIX вв.). Книга 2. Москва. 1983, С. 423.

11. Ахмедов Б.А. Улугбек и его исторический труд “Тарихи арбаъ улус” // Из истории науки эпохи Улугбека. Ташкент. 1979, 29-30-бетлар.

12. Мирзо Улугбек. Тўрт улус тарихи // А.Ахмедов, М. Ҳасаний тарж. Тошкент. 1994.

13. Юсупова Д.Ю. Жизнь и труды Хондомира. Ташкент, 2006. С.103.